

ВОЛЕЙБОЛ СПОРТ ТУРИ ВОСИТАСИДА МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИДА ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА АКМЕОЛОГИК ЁНДАШУВ ДИДАКТИКАСИ.

Журабек Максадбаевич Шукурллаев

Чирчиқ Давлат Педагогика Университети «Жисмоний маданият
назарияси» кафедраси ўқитувчиси

j.shukurllayev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7107991>

Таянч сўзлар: дидактика, волейбол, акмеология, ўқувчи, ривожланиш, машғулот, натижа, сифат.

Ключевые слова: дидактика, волейбол, акмеология, ученик, развитие, обучение, результат, качество.

Keywords: didactics, volleyball, acmeology, student, development, training, result, quality.

Бугунги кунда таълим амалиётига замонавий тенденцияларни татбиқ этиш орқали ёшларни баркамол шахс сифатида камол топишини таъминлаш бугунги куннинг муҳим масалалар сирасига киради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 15 февралдаги “Маданият ва спорт соҳасида бошқарув тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4956-сон, 2020 йил 24 январдаги “Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5924-сон фармонларини, 2017 йил 3 июндаги “Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-3031-сон қарори ҳамда мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда таълим сифатини таъминлашга доир белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур мақола муайян даражада хизмат қилади.

Уйғониш даврининг тўрт таянч устуни, деб белгиланган “III Ренессанс даври жисмоний тарбия ўқитувчисининг педагогик таълими назарияси ва амалиётининг акмеологик асослари”ни ўрганиш муаммосини тадқиқот объекти қилиб белгилашга туртки бўлди.

“Акмеологик ёндашув” - акмеологик муаммолар ва вазифаларни ечиш имконини берувчи, методлар ва усуллар, тамойиллар мажмуини тушунтирувчи акмеологик категориялар умумлашмаси ҳисобланади. Акмеологик ёндашув таълим мазмунига, таълим технологиялари, ўқувчиларни тарбиялаш ва ўқитишга, таълим муассасасини бошқаришни ривожлантириш, таълимнинг барча субъектларида тизимлаштирилган

билиш мотивлари, таълим олиш ички эҳтиёжга айланиши, ижодий тафаккурнинг асосий бошловчилиги эвазига таълим сифатини ошишига ҳисса қўшади.

Ҳар хил воситалар ва ўйин ҳаракатлари нафақат интенсивликда, балки мувофиқлаштириш тузилишида ҳам фарқланади ҳамда ўувчининг барча жисмоний сифатларини ривожлантиришга ёрдам беради: куч, чидамлик, тезлик, чаққонлик ва эгилувчанлик уйғун мослашувчанликда тарбияланади.

Акмеологик ёндашув ўқитувчи шахсига қадрият, мақсад, субъект, натижа ва самарадорликнинг бош мезони сифатида муносабатда бўлади. Чунки шахс доим ўзини ўзи ривожлантириши учун керакли вазиятларни танлайди, бу вазиятлар унинг онгида ўзини ўзи англаш, намоён этиш, такомиллаштириш, ўзини кўрсатиш зарурати билан пайдо бўлиб, шахс ўзининг касбий ва индивидуал ривожланиши учун энг мақбул йўл тутишга ҳаракат қилади.

Бу эса бизда жисмоний тарбия ўқитувчи ёки мураббийнинг машғулот педагогик таълими назарияси ва амалиётининг акмеологик асослари” тарзида танлашга турки бўлди. Жумладан, Сўнгги йилларда жисмоний маданият ва спорт соҳаси мутахассисларининг касбий камолотини таъминлашнинг педагогик шарт-шароитлари бўлажак ўқитувчиларнинг касбий камолоти учун мониторингини шакллантириш, спорт-педагогик фаолият мутахассисларини тайёрлашни такомиллаштириш, ўқувчиларда касбий маданиятни шакллантиришнинг педагогик шарт-шароитлари, педагогнинг ўзини ўзи камол топтириши, тренер фаолияти ва шахсини тавсифловчи психологик хусусиятлари ва бошқаларни амалда қўлланилишидир.

Волейбол машғулотларида ўқувчиларнинг жисмоний сифатларини ривожлантиришда акмеологик ёндашувнинг моҳияти шундан иборатки, субъектнинг ёш давлари босқичларида, унинг индивидуал, шахсий ва субъектив-фаолиятли таснифини биргаликда ўрганилади, субъектнинг яхлитлигини тиклаш, юқори жисмоний сифатларга эришиши учун таъсир қилиш ва комплекс тадқиқот олиб боришни ўз ичига олади. Волейбол машғулотларида ўқувчилар жисмоний сифатларини ривожланишида акмеологик ёндашув, ҳаракат фаолиятини ўқрганилаётган техник-тактик усулларга йўналганликни ҳосил қилади.

Жисмоний сифатларни ривожлантиришда акмеологик йўналганлик – ўқувчиларнинг истиқболли ривожланиши, максимал ҳаракат фаолияти

доирасида ва келгуси ҳаёт фаолиятида волейбол спорт туридан ўз-ўзини намоиш қилишни шахснинг умумий йўналганлиги ва такомиллашув жараёнининг характеристикасидир.

Волейбол машғулоти орқали ўқувчиларни жисмоний сифатларини ривожлантиришда психологик жиҳатдан уларнинг тайёргарлик даражаларини ҳам юқори сифатда бўлишини таъминловчи шароитларни яратишга жисмоний тарбия ўқитувчиси ҳамда мураббийларнинг ўрни муҳим ҳисобланиб, ўйин жараёнида ҳаракатлар мажмуини мустақил ҳал этиш қобилиятларини ривожлантиришга қаратилган бўлиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Жисмоний тарбия ва спорт журнали. 2018-йил.
2. Шукурллаев Ж.М. 7-14 ёшли мактаб ўқувчилари ичидан волейбол спорт турига танлаб олиш методикасини такомиллаштириш. ТДПУ магистрлик диссертацияси. 2020-йил.
3. Шукурллаев Ж.М. Ўқувчи ёшларни волейбол спорт турига танлаб олишнинг методик хусусиятлари. ACADEMIC RESEARCH in EDUCATIONAL SCIENCES. №.1. 2020 2-октябр.
4. Шукурллаев Ж.М. Бошланғич синф ўқувчиларини волейбол спорт турига саралаб олиш усулларини такомиллаштириш. “Бошланғич таълимни компетенциявий ташкил этиш: назария ва амалиёт” мавзусидаги онлайн ҳалқаро илмий-назарий анжуман. 2020-йил 28-апрел.
5. Шукурллаев Ж.М. 7-14 ёшли мактаб ўқувчиларини волейбол спорт турига танлаб олишнинг методик хусусиятлари. “Муғаллим ҳем узликсиз билимлендириў” 2-сон. 2019-йил. Некис.ш. Б.153-156.

